

**Interreg
Italia-Slovenija**

Cofinanziato
dall'Unione europea
Sofinancia
Evropska unija

Fondo per piccoli progetti GO! 2025
Sklad za male projekte GO! 2025

GEOT GO
EZTS GO

GOmini

Mesto – kjer se srečata človek in narava

Moje GOmini dnevnik opazovanj

GO! 2025
NOVA GORICA-GORIZIA

Interreg
Volunteer Youth

Mesto - kjer se srečata človek in narava

Besedilo: Jelena Komazec, Živa Fišer

Fotografije: Živa Fišer, Jelena Komazec, Canva

Fotografija na naslovnici: Živa Fišer

Oblikovanje: Jelena Komazec

Kraj in datum: Izola, maj 2026

DOI: 10.5281/zenodo.20584664

Osnovni podatki o projektu

Akronim projekta: **GOmini**

Trajanje projekta: **1. 1. 2026 – 31. 12. 2026**

Vodilni partner: **Univerza na Primorskem**

Projekt GOmini želi poudariti pomen in povečati prepoznavnost majhnih zelenih in vodnih okolij, ki so pogosto spregledana, a ključna za biotsko raznovrstnost. Cilj projekta je spodbuditi okolijsko ozaveščenost, dvojezično izobraževanje ter aktivno sodelovanje prebivalcev, s posebnim poudarkom na mladih. Glavne aktivnosti vključujejo čezmejna vodena doživetja, opazovanje narave z digitalnimi mikroskopi, zbiranje avdio-vizualnega gradiva ter izdelavo naravoslovnega dokumentarca in spremljevalne publikacije. Projekt združuje znanost, umetnost in vključevanje skupnosti ter spodbuja trajnostni turizem in varovanje naravne ter kulturne dediščine.

Projekt GOmini financira Evropska unija iz Sklada za male projekte GO! 2025 programa Interreg VI-A Italija-Slovenija 2021-2027, ki ga upravlja EZTS GO.

Vsebina te publikacije ne odraža nujno uradnega stališča Evropske unije. Odgovornost za vsebino te publikacije pripada avtorjem.

KAKO UPORABLJAM TA ZVEZEK?

Opazuj organizme v mestu.

Primerjaj jih z vrstami v tem zvezku.

Označi, kaj si opazil/a.

Zapiši svoja opažanja.

Nariši, kar ti je bilo najbolj zanimivo.

PRAVILA MALEGA RAZISKOVALCA

Hodim počasi in opazujem.

Ne povzročam hrupa.

Živali ne odnašam.

Ne trgam rastlin po nepotrebem.

Ne mečem smeti v naravo.

Če česa ne poznam, vprašam vodiča ali starše.

MESTO

KAJ JE MESTO?

Mesto pogosto razumemo kot prostor človeka – prostor stavb, cest, trgov, šol in domov. A če pogledamo pozorneje, hitro ugotovimo, da v mestu ne živimo sami. Med stavbami, drevesi, zidovi, tlakovci in razpokami nastajajo številni majhni življenjski prostori, ki jim pravimo **mikrohabitati**. V njih lahko rastline in živali najdejo hrano, zavetje, prostor za počitek, gnezdenje ali razmnoževanje.

ZAKAJ SO POMEMBNA ZELENA MESTA?

Zelena mesta so bogata z drevesi, parki in drugimi naravnimi površinami, kjer ima narava še vedno svoj prostor. So kraji, kjer lahko ljudje, živali in rastline živijo bolje. Drevesa, parki, cvetoči travniki in majhni zeleni kotički nudijo zavetje številnim vrstam. Rastline čistijo zrak, zmanjšujejo vročino in naredijo okolje prijetnejše. Bolj ko je mesto zeleno, več prostora najde v njem zavetje.

PLAZILCI

POZIDNA KUŠČARICA

Majhna, hitra kuščarica rjavkaste ali sivorjave barve, ki lahko ima po telesu temnejše lise in proge, zato se dobro zlije z zidovi in kamni.

PRIMORSKA KUŠČARICA

Nekoliko bolj zelena ali bolj izrazito obarvana kot pozidna kuščarica, posebno ko gre za samce.

Zakaj se kuščarice sončijo?

Kuščarice si telesa ne ogrevajo same tako kot ljudje. Toploto dobijo iz okolja, zato se rade sončijo na toplih kamnih, zidovih in tlakovcih. Ko se dovolj ogrejejo, lažje tečejo, lovijo hrano in pobegnejo pred plenilci.

RAZISKOVALNI NAMIG

Ti dve vrsti kuščarič sta si lahko podobni in ju v naravi ne moremo vedno zanesljivo ločiti.

ALI VEŠ?

Če se kuščarica zelo prestraši ali jo ujame plenilec, lahko odvrže del repa. Rep se še nekaj časa premika in zamoti plenilca, kuščarica pa pobegne. Rep ji lahko ponovno zraste, vendar navadno ni več čisto enak kot prej.

PTICE

SIVA VRANA

Zelo pametna ptica. Lahko uporablja avtomobile za pomoč pri odpiranju orehov. Zna tudi prepoznati človeški obraz in si lahko zapomni ljudi, ki so jo prestrašili ali ogrožali.

DOMAČI GOLOB

Potomec skalnega goloba, zato mu stavbe in trgi predstavljajo nekoliko podobno okolje skalnim stenam. Mladiče hrani z golobjim »mlekom«, ki nastaja v golši obeh staršev. To je prava redkost v svetu ptic!

VRABCI

Majhne ptice pevke, ki že dolgo živijo blizu človeka. Gnezdijo v špranjah stavb, pod strehami ali v gostem zelenju, hrano pa pogosto iščejo na tleh, trgih in ob kavarnah.

ALI VEŠ?

Ptic v mestu ne hranimo s kruhom, saj to zanje ni primerna hrana in jim lahko škoduje. Če jih hranimo, izberemo primerno hrano, kot so nesoljena semena.

ČRNI HUDOURNIK

Izjemen letalec, ki večino življenja preživi v zraku. Pristane predvsem v času gnezdenja. Pogosto gnezdi v mestih, na primer v špranjah starejših stavb. Njegovo oglašanje spominja na kričanje.

MESTNA LASTOVKA

Majhna, hitra ptica z belim trebuhom in temno modrim hrbtom. Gnezda gradi iz blata pod napušči, balkoni in ob robovih stavb, kjer so varna pred dežjem. Njeno oglašanje spominja na klepetanje.

NAŠEL/NAŠLA SEM PTIČJEGA MLADIČA. KAJ ZDAJ?

Spomladi se lahko zgodi, da na tleh najdemo ptičjega mladiča. Kot raziskovalci moramo vedeti, kako v takšni situaciji ravnati in kaj svetovati drugim, če se jim zgodi podobno.

Če je operjen in skače po tleh, ga pustimo pri miru. Verjetno se uči leteti, starši pa so blizu in ga še hranijo.

Če je na nevarnem mestu, ga lahko prestavimo na bližnje varno mesto – pod grm ali stran od ceste. Starši ga zaradi človeškega dotika ne bodo zavrnil!

Če je gol, ranjen, zelo šibek ali ga je ujela mačka, poiščemo pomoč odrasle osebe in pokličemo strokovnjake. Ne hranimo ga in mu ne dajemo vode, če ne vemo, kaj potrebuje.

ŽUŽELKE

KOMARJI

Najpogosteje nas nadlegujejo zvečer ali v bližini vode. Njihove ličinke živijo v vodi, odrasli komarji pa so pomembna hrana za netopirje, ptice in pajke.

ŠUŠTAR ali RDEČI ŠKRATEC

Opazna rdeče-črna žuželka, ki jo pogosto vidimo v skupinah ob drevesih, zidovih in na sončnih tleh. Hrani se predvsem s semeni, zato za ljudi ni nevaren.

OSE

Včasih se nam zdijo nadležne, vendar so v naravi koristne.

Lovijo druge žuželke in obiskujejo cvetove, zato so pomemben del mestnega življenja.

MRAVLJE

Živijo v velikih skupnostih in med tlakovci, zemljo in rastlinami ustvarjajo majhne poti. Zbirajo hrano, prenašajo semena in pomagajo čistiti drobne ostanke.

PAJKOVCI

ŠKORPIJONI

Skrivajo se pod kamni, v zidnih razpokah in starejših stavbah. Aktivni so predvsem ponoči in se ljudem raje izognejo.

HIŠNI PAJEK

Tihi lovec v kotičkih hiš, kleti, hodnikov in stavb. V svojo mrežo lovi muhe, komarje in druge drobne žuželke, zato je v resnici naš koristen sstanovalec.

ŽAMETNA PRŠICA

Droben, živo rdeč pajkovec, ki ga lahko opazimo na tleh, zidovih ali med rastlinami, posebej v toplim in vlažnem vremenu. Čeprav je pršica zelo majhna, je pravi plenilec drobnih talnih organizmov.

ALI VEŠ?

Pajkovci niso žuželke. Žuželke imajo 6 nog, pajkovci pa 8. Pajek, škorpion in žametna pršica imajo 8 nog - so torej pajkovci in sodijo v drugo skupino živali kot osa, komar ali šuštar.

NOČNI PREBIVALCI

Ko se mesto zvečer umiri, se za nekatere živali dan šele začne.

NETOPIRJI

Netopirji pri nas ne pijejo krvi, ampak ponoči lovijo žuželke. En netopir lahko v eni noči poje več tisoč žuželk.

JEŽI

Zelo pogosti nočni sesalci. Srečamo jih lahko v parkih in na vrtovih. Hranijo se z žuželkami, deževniki, polži in drugimi majhnimi živalmi.

SREBRNA RIBICA

Majhna žuželka, ki živi v vlažnih in temnih prostorih, na primer v kletih, kopalnicah ali razpokah stavb. Ni nevarna, najraje pa se skriva pred svetlobo.

NOČNI METULJI ali VEŠČE

Letajo predvsem ponoči in so pomembna hrana za netopirje, ptice in pajke. Pogosto jih vidimo ob lučeh, saj svetloba zmoti njihovo sposobnost orientacije.

ALI VEŠ?

Luči lahko zmedejo nočne živali!

- ↳ Nočne metulje svetloba tako privlači, da ne morejo več stran od nje.
- ↳ Netopirji lahko spremenijo lovne poti.
- ↳ Ptice lahko svetloba zmoti pri počitku ali selitvi.

Luči uporabljajmo le tam in le takrat, ko jih res potrebujemo!

RASTLINE OB PLOČNIKI

REGRAT

Ima močno korenino, s katero se dobro zasidra v tla. Lahko raste tudi tam, kjer je le malo prostora - na primer ob poteh, med tlakovci in na mestnih zelenicah.

VELIKI TRPOTEC

Pogosta rastlina na mestnih zelenicah, ki ima številne zdravilne lastnosti.

PERZIJSKI JETIČNIK

Majhna rastlina z drobnimi modrimi cvetovi. Hitro naseli odprta in motena mesta, kot so robovi poti, gredice in razpoke v mestu.

TOLŠČAK

Ima mesnate liste in stebela, v katerih shranjuje vodo. Zato dobro prenaša sušo, vročino in življenje na sončnih mestnih tleh.

ALI VEŠ?

Vse rastlinske vrste na tej strani so užitne in jih lahko uporabimo v prehrani, vendar jih raje nabiramo v čistih okoljih s čim manj prometa.

RASTLINE V ZIDOVIH

GOZDNI SLEZENOVEC

Pogosto raste ob zidovih, poteh in na robovih mestnih površin. Prepoznamo ga po rožnato-vijoličnih cvetovih, ki privabljajo žuželke. Je zdravilna vrsta, poznana že od antike.

MAHOVI

Nimajo pravih korenin, zato lahko rastejo tudi na kamnu, betonu in zidovih. Zadržujejo vlago in ustvarjajo majhne zelene preproge, kjer se lahko skrivajo drobne živali.

ZIDNI POPONEC

Prava rastlina zidov. Njegovi drobni vijolični cvetovi gledajo proti svetlobi, po cvetenju pa se cvetni peclji obrnejo proti temnim razpokam, kamor rastlina odloži semena.

GROŽNJE ORGANIZMOM V MESTIH

PREMALO ZELENIH POVRŠIN

Manj dreves, grmovja, travnikov in cvetočih kotičkov pomeni manj hrane, manj zavetja in manj prostora za gnezdenje.

BETONIRANJE

Ko zemljo prekrijemo z asfaltom, betonom ali tlakovci, rastline težje rastejo, voda ne pronica v tla, živali pa izgubijo skrivališča.

MESTNI TOPLOTNI OTOK

Asfalt, beton in kamen se poleti močno segrejejo, zato so mesta pogosto toplejša od okolice. Drevesa, senca in zelenje pomagajo mesto hladiti.

ONESNAŽEVANJE

Promet, dim, prah, odpadki in škodljive snovi lahko vplivajo na rastline, živali in ljudi. Onesnažen zrak in tla zmanjšujeta kakovost mestnega življenjskega prostora.

SVETLOBNO IN ZVOČNO ONESNAŽENJE

Močne nočne luči lahko zmedejo nočne metulje, netopirje in ptice. Hrup prometa pa lahko moti sporazumevanje, petje in vedenje živali.

PRENOVE STAVB IN IZGUBA SKRIVALIŠČ

Stare stavbe, strehe, špranje in zidovi so lahko pomembna zatočišča za ptice, netopirje, kuščarice in pajke. Če jih zapremo brez nadomestnih rešitev, živali izgubijo svoj dom.

TUJERODNE RASTLINE

VELIKI PAJESEN

Ena najuspešnejših invazivnih mestnih rastlin. Hitro raste, dobro prenaša sušo in vročino ter lahko požene celo iz razpok v asfaltu ali ob zidovih.

PELINOLISTNA AMBROZIJA

Pogosto raste na njivah ob cestah, na gradbiščih in drugih motenih tleh. Njen cvetni prah je močan alergen in lahko pri ljudeh povzroča težave z dihalni.

JAPONSKI DRESNIK

Zelo trdoživa rastlina, ki se hitro razrašča. Zraste lahko že iz majhnega koščka stebela in jo je zato zelo težko odstraniti.

HUDOLETNICE

Hitro naselijo odprta in motena mesta, tudi razpoke v asfaltu. Ustvarijo veliko drobnih semen, ki jih veter raznaša na nove površine.

ZAPOMNI SI

Tujerodnih vrst ne sadimo na vrtove in jih ne odlagamo v naravo.

KAJ LAHKO NAREDIMO ZA ORGANIZME V MESTIH?

Odpadke odlagamo v pravilne zabojnike.

Ponoči ugasnemo nepotrebne luči na vrtovih, balkonih in okoli stavb ter tako zmanjšamo svetlobno onesnaženje.

Varujemo drevesa, sadimo nova in ohranjamo zelene površine.

Sadimo domače cvetoče rastline, ki nudijo hrano žuželkam.

Ne uporabljamo pesticidov in herbicidov po nepotrebem.

Pri obnovi stavb preverimo, ali so tam ptičja gnezda, netopirji ali druga živalska zatočišča.

Namesto z avtomobilom se na kratke razdalje odpravimo peš, s kolesom ali z javnim prevozom.

KAJ SEM OPAZIL/A?

RASTLINE

- Regrat
- Veliki trpotec
- Perzijski jetičnik
- Tolščak
- Navadni slez
- Mah
- Zidni poponec

PTICE

- Siva vrana
- Domači golob
- Vrabec
- Mestna lastovka
- Črni hudournik

PLAZILCI

- Kuščarica

RAZISKOVALNI NAMIG
 Ni treba najti vsega, pravi
 raziskovalci opazujejo
 potrpežljivo!

KAJ SEM OPAZIL/A?

ŽUŽELKE in PAJKOVCI

- Komarji
- Šuštar
- Osa
- Mravlje
- Škorpion
- Hišni pajek
- Žametna pršica

NOČNI PREBIVALCI

- Jež
- Netopir
- Srebrna ribica
- Nočni metulj ali vešča

DNEVNIK OPAZOVANJ

Datum: _____

Kraj opazovanja: _____

Vreme:

Sončno

Olačno

Deževno

Vetrovno

Danes sem opazil/a:

Najbolj zanimivo mi je bilo:

RAZISKOVALNI NAMIG
Pravi raziskovalci si zapišejo
tudi stvari, ki jih še ne razumejo.

Spodaj lahko narišeš žival, rastlino, mesto ali nekaj, kar si opazil/a pod mikroskopom.

Moja risba iz mesta:

Kontakt:
gominiproject@gmail.com

Več o projektu in programu:
www.gomini-project.eu
www.ita-slo.eu/spf
www.euro-go.eu/spf

Facebook, Instagram:
**Oddelek za biodiverzitetu / Department of
Biodiversity**

Financirano s strani:

V sodelovanju z:

